

**KOREYS VA O'ZBEK TILLARIDA HURMAT MA'NONI IFODALOVCHI
MAQOLLARNING QIYOSIY TAHLILI**

Bayonxanova Iroda Furkatovna

Samarqand davlat chet tillar instituti

Katta o'qituvchisi

Abrorova Zulfizar Farxodovna

Magistr

Samarqand davlat chet tillar instituti

E-mail: zulfizar1997@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada koreys va o'zbek maqollarida "hurmat" komponentini o'z ichiga olgan so'zlar, ularning tematik tasnifi, koreys va o'zbek tizimlarida hurmatning tutgan o'rni haqida xulosalar chiqarildi. Maqollar xalqning tili va madaniyatida muhim o'rin tutadi, uning milliy, o'ziga xos xususiyatlari mavjud, chunki ular tarkibida mavjud, ma'lum bir etnik guruhning to'plangan tajribasi. Maqollar xalqning atrofida predmetlarga o'ziga xos munosabatini ifodalaydi. hodisalar esa xalqning moddiy va ma'naviy hayotini aks ettiradi. Har qanday xalqning maqol va matallarining o'ziga xos xususiyati ularning aslidadir, milliy kelib chiqishi, ularning motivatsion bazasi asosan bo'lishiga qaramay universal va unda siz o'zlashtirilgan ma'lum miqdordagi gaplarini topishingiz mumkin. Menimcha koreys va o'zbek tillari maqollarida qiyoslash semantikasi qisman o'rganilgan bo'lib, bu mavzu batafsil ko'rib chiqish va tizimlashtirishni talab qiladi. Maqsad ushbu maqola farqlashning turli usullarini ko'rsatishga urinishdir va maqollardagi "odob" kabi tushunchalar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik. Quyidagi vazifalar qo'yiladi: o'zbek tili materiali bo'yicha maqol va matallarni solishtirish va koreys tili bilan solishtirish; ular orasidagi o'xshashlik va farqlarni aniqlash.

Kalit so'zlar: maqol; madaniyat; an'ana; idiomalar; o'zbek tili; koreys tili; folklor.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7636652>

**COMPARATIVE ANALYSIS OF PROVERBS EXPRESSING THE MEANING OF
RESPECT IN KOREAN AND UZBEK**

Annotation: The article examines Korean and Uzbek proverbs and sayings containing the component of "respect", proposes their thematic classification, draws conclusions about the role of respect in the Korean and Uzbek system of values. Proverbs occupy an important place in the language and culture of the people, serve as a means of getting acquainted with the peculiarities of its national character, as they contain traces of cultural diversity, the accumulated experience of one particular ethnic group. Proverbs express the specific attitude of the people to the objects and phenomena surrounding them, are a reflection of the material and spiritual life of the people. A distinctive feature of proverbs and sayings of any nation is their primordially national origin, despite the fact that their motivational base is largely

universal, and a certain number of borrowing facts can be found in it. In my opinion, the semantics of comparison in the proverbs of the Korean and Uzbek languages has been studied fragmentarily, this topic requires detailed consideration and systematization. The purpose of this article is an attempt to show different ways of distinguishing and correlating such concepts as "politeness" in proverbs. The following tasks are set: to compare and compare proverbs and sayings on the material of the Uzbek and Korean languages; identify similarities and differences between them.

Key words: proverb; culture; tradition; idioms; Uzbek language; Korean; folklore

Maqollar xalq ogʻzaki ijodining eng qadimiy janridir. Ular hammaga dunyo xalqlariga maʼlum boʻlib, shu jumladan uzoq vaqt oldin yashaganlarga ham. Maqollar, matallarning manbalari juda xilma-xildir. Maqol boʻlish uchun gapni idrok etish kerak va oddiy odamlar tomonidan qabul qilinishi kerak. Bunday holda, bayonotning asl manbasi koʻpincha unutiladi. Maqolga aylanib, u talaffuz qilib, jamoatchilik ongining bir qismiga aylanadi, maqolni kim yaratganligi muhim emas. Ishonch bilan aytish mumkinki har qanday maqola maʼlum bir shaxs tomonidan maʼlum sharoitlarda yaratilgan lekin koʻpgina eski maqollar uchun ularning kelib chiqish manbai butunlay yoʻqolgan. Shuning uchun maqollar xalqning kelib chiqishi desak toʻgʻriroq boʻladi, asosiy manba xalqning umumiy ongida. Maqol va matallarni qiyoslash bu turli xalqlarning qanchalik umumiylikini koʻrsatadi, bu esa oʻz navbatida ularning bir-birini yaxshiroq tushunishi va yaqinlashishiga yordam beradi. Maqol va matallarda xalqning boy tarixiy tajribasi, mehnatga oid gʻoyalari odamlarning faoliyati, hayoti va madaniyati aks ettirilgan. Maqollarni toʻgʻri va oʻrinli ishlatish va maqol nutqqa oʻziga xos ifodalilik beradi.

Zamonaviy koreyslar ilgʻor boʻlishiga qaramay, koʻpchilik hali ham shunday anʼanalar va konfutsiy qadriyatlariga sodiqlik. Koreya madaniyati va urf-odatlarida, chuqur oilaviy qadriyatlar va keksalarga, mansablarga hurmat va ehtirom ildiz otgan yoki ijtimoiy mavqei, shu jumladan ota-onalar, oʻqituvchilar, aka-uka, qariyalar. "Katta" deb tasniflangan odamlar "kichik" odamlar hurmat korsatishlari kerak. Oilaviy qadriyatlarning ustuvorligidan tashqari, koreyslar oilaning ijtimoiy mavqei va shaʼniga, shaxslarning xulq-atvoriga katta ahamiyat berish, oilada, kompaniyada va mamlakatda aks etadi.

Koreys tilida ham, oʻzbek tilida ham oʻqituvchilar qadimdan chuqur qadrlanib, eʼzozlangan. Koreys tilida oʻqituvchi roliga hurmat darajasini koʻrsatadigan ibora mavjud: – Hatto domlanning soyasini ham bosmaslik kerak.

Oʻzbek tilida esa ustozlarga boʻlgan hurmatni quyidagi maqollarda koʻrish mumkin.

Ustoz otangdek ulugʻ

Ustoz bilimli — shogird ilmi

Hushmuomalalik koreya jamiyatining asosi va uning ajralmas qismi bolgani sabab, koreys xalqi orasida nutq va tildagi frazeologik birliklar, maqol va matallar katta rol oʻynamaydi. Bunday iboralarni koʻpincha keksa odamning kundalik nutqida eshitish mumkin. Keling, ulardan baʼzilarini koʻrib chiqaylik.

«삼년 구병에 불효 난다»

Ota-onalar uch yil kasal boʻlsa, oʻgʻillar hurmat qilishlari kerak.

«어미 손이 약손이다»

Onaning qo'li shifobaxsh qo'ldir

«어른께서 부르시면 먹던 밥도 뵈고 대답한다»

Agar kattalar chaqirsa, siz ovqatlangan ovqatni tupurib ham javob berishingiz kerak.

«나라님도 어른은 공경한다»

Hatto hukmdor ham kattalarni hurmat qiladi.

«노인 말 그른 데 없고 어린 아이 말 거짓 없다»

Oqsoqol yomon gapirmaydi, bola yolg'on gapirmaydi.

O'zbek tili frazeologik birlik va maqollarga nihoyatda boy o'zbek xalqining keksalarga, otanona hurmatini bildiradi.

«Onangga boshingni xam qil

Otangga gapingni kam qil»

«Kattaga — hurmat,

Kichikka — shafqat»

«Kishining hurmati o'z qo'lida»

«Otangni ko'rsang, otdan tush»

«Ustoz mehri — ota mehri»

«Hurmat — bitmas boylik»

«Hurmat qilsang, hurmat ko'rasan»

Tadqiqot materiallari quyidagi xulosalar chiqarishga imkon beradi - maqollar nutqni bezash, uni aniqroq, ifodali qilish, takrorlashdan qo'chishga yordam beradi. Maqol va matallar turmush tarzini aks ettiradi, yorqin va ifodalidir. Uslubiy va amaliy koreys tilini o'rganish jarayonida maqol va matallardan foydalanishning ahamiyati katta. Shunday qilib, maqol va matallardan foydalanish tasvirlash uchun grammatik hodisalar va ularni nutqda mustahkamlash o'rinlidir. Uning leksik-grammatikligi tufayli, maqol va matallardan so'z boyligini boyitish uchun foydalanish mumkin. Shuningdek, rag'batlantiruvchi vosita sifatida ular nutqni rivojlantirish uchun ishlatilishi mumkin. Maqol va matallar so'z boyligini boyitishga hissa qo'shadi, xotirani rivojlantirishga imkon beradi, hamda xalq hikmatlari bilan tanishtiradi.

Foydalanilgan manbalar

1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – Москва: СЭ. 1969.

2. O'zbek tilining izohli lug'ati. I.I. – Moskva: Russkiy yozik, 1981.

3. 한러사전. 러시아어어문학사. – 서울:한국러시아문학회편. 2004.

4. Баёнханова, Ирода Фуркатовна (2022). ХИКМАТ АРБОБЛАРИНИНГ ТУРЛИ ТИЛДАГИ МУЛОҚОТ ОДОБИНИ ИФОДАЛОВЧИ МАҚОЛЛАР ҲАҚИДАГИ ФИКРЛАРИ (ЎЗБЕК ВА КОРЕЙС ТИЛЛАРИ МИСОЛИДА).. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2 (Special Issue 24), 555-565.

5. Ирода Фуркатовна Баёнханова (2022). КОРЕЙС ВА ЎЗБЕК ТИЛИДАГИ ПАРЕМИОЛОГИК БИРЛИКЛАРНИНГ ҚИЁСЛАБ ЎРГАНИШИ. Scientific progress, 3 (3), 265-269.

6. Bayanxanova, Iroda Furkatovna, & Soliyeva, Aziza (2022). O'ZBEK VA KOREYS TILLARIDA KELISHIK KATEGORIYASI HAQIDA UMUMIY TUSHUNCHA. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2 (Special Issue 24), 114-121.
7. Назарова, Ш. (2019). Сравнительный анализ адвербализации в узбекском и корейском языках. Иностранная филология: язык, литература, образование, (2 (71), 81–89. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/foreign_philology/article/view/1014
8. Назарова, Ш. (2017). О масштабе реализации феномена транспозиции. Иностранная филология: язык, литература, образование, 2(3 (64), 83–87. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/foreign_philology/article/view/582

